

СЕКЦИЯ 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И РЫНКИ ТРУДА

Дубновицкая А.А.¹, Фурманов К.К.²
Москва, НИУ ВШЭ¹, ЦЭМИ РАН²

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАРПЛАТОЙ, УСЛОВИЯМИ ТРУДА И ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА КАК ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ В РОССИИ

1. Введение

В настоящем исследовании мы ставим целью определить влияние следующих факторов на общую удовлетворенность работой:

- удовлетворенность оплатой труда;
- удовлетворенность условиями труда;
- удовлетворенность возможностями профессионального роста.

Естественно предположить, что роль этих факторов менялась со временем. Чтобы учесть предполагаемые отличия, мы отслеживаем динамику вклада факторов в общий показатель удовлетворённости работой на протяжении 18 лет с 2002 по 2019 гг.

2. Обзор современного состояния изучаемой проблемы

Существует множество исследований факторов, оказывающих влияние на удовлетворенность работой. Среди основных выделяют, во-первых, содержание работы (Skalli et al., 2008; Tarvid, 2015; Vila et al., 2007): насколько работа интересна индивиду, помогает ли она другим людям, полезна ли она для общества, позволяет ли она индивиду быть автономным (Clark, 2005); во-вторых, заработную плату (Jung et al., 2019; Sainju et al., 2021; Stamolampros et al., 2021), связь которой с удовлетворенностью работой преимущественно положительная (Bartolucci et al., 2017; Linz, Semykina, 2012; Linz, 2003); в-третьих, условия работы (Замфир, 1983; Sainju et al., 2021; Tarvid, 2015; Fetai et al., 2015); в-четвертых, возможности карьерного роста (Stamolampros et al., 2021; Iverson, Maguire, 2000).

Существуют разные эмпирические оценки соотношения важности каждого перечисленного фактора для удовлетворенности работой. В наиболее ранних работах часто изучалось влияние заработной платы на удовлетворенность работой, подразумевая, что именно она является основным ее фактором. Однако на сегодняшний день можно найти эмпирические доказательства, что существуют другие факторы качества работы, едва ли коррелирующие с заработной платой (Leontaridi, Sloane, 2003), хотя с точки зрения теории это постулировалось давно. Наиболее близкой из отечественной литературы к настоящему исследованию является работа Осипова и

Трушиной (2021). В работе использовались данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) с 2006 по 2018 гг. Авторы моделировали удовлетворенность работой для научно-педагогических работников в зависимости от удовлетворенности условиями труда, удовлетворенности возможностями профессионального роста и удовлетворенности оплатой труда – перечислено в порядке установленной важности для индивида. Однако этот вывод сделан на основе корреляционного анализа; в регрессионные же модели три фактора одновременно включены не были из-за высокой мультиколлинеарности. Такие же методы использовались в работе Осипов и Геращенко (2022). По сравнению с упомянутыми исследованиями в настоящей работе мы планируем не ограничивать круг отраслей сферой образования, расширить период данных, построить модели множественной регрессии в противовес корреляционному анализу и простым регрессиям, а также изучить различия для мужчин и женщин в данном контексте.

Таким образом в отечественной литературе наш исследовательский вопрос изучен недостаточно: исследования, моделирующие удовлетворенность работой в зависимости именно от удовлетворенности другими ее аспектам немногочисленны. Данное обстоятельство обосновывает актуальность настоящей работы.

3. Данные и методология

Исследование опирается на данные Российского мониторинга экономики и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2002-2019 годы. В каждом году было опрашивалось 10000-20000 респондентов, из которых для анализа отбирались только занятые на момент опроса индивиды в возрасте от 18 до 65 лет. Ответы на вопросы об удовлетворенности работой оценивались соответствовали пятибалльной шкале от 1 («полностью удовлетворены») до 5 («совсем не удовлетворены»).

Мы рассматривали удовлетворённость различными аспектами работы (условиями труда, оплатой, возможностями роста) как составляющие удовлетворённости работой в целом. В результате удовлетворённость в целом разделялась на четыре компоненты.

Построение эконометрической модели связи удовлетворённости работой в целом с её составляющими опиралось на стандартное при анализе качественных признаков предположение: за каждым ответом по пятибалльной шкале стоит ненаблюдаемая непрерывная случайная величина, которая сводится к пятибалльной шкале интервальной группировкой. Так, наблюдаемый уровень удовлетворённости i -го опрошенного работой в целом J_i связан с латентным («истинным») уровнем удовлетворённости J_i^* следующим образом:

$$J_i = \begin{cases} 1, & J_i^* < \alpha_1^J \\ 2, & \alpha_1^J < J_i^* < \alpha_2^J \\ 3, & \alpha_2^J < J_i^* < \alpha_3^J \\ 4, & \alpha_3^J < J_i^* < \alpha_4^J \\ 5, & \alpha_4^J < J_i^* \end{cases}$$

Здесь $\alpha_1^J, \dots, \alpha_4^J$ — границы интервалов группировки, заранее не известные и подлежащие оцениванию.

Аналогично переменные W_i (удовлетворённость зарплатой), C_i (удовлетворённость условиями) и P_i (удовлетворённость возможностями продвижения) связывались с ненаблюдаемыми величинами W_i^*, C_i^*, P_i^* . Четвёртая компонента (вклад прочих факторов) существует только внутри рассматриваемой модели и не наблюдаема даже в сгруппированном виде.

Предполагалось, что величины $J_i^*, W_i^*, C_i^*, P_i^*$ имеют совместное нормальное распределение с нулевыми математическими ожиданиями, единичными дисперсиями и неизвестной корреляционной матрицей:

$$\begin{pmatrix} J_i^* \\ W_i^* \\ C_i^* \\ P_i^* \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{JW} & \rho_{JC} & \rho_{JP} \\ \rho_{WJ} & 1 & \rho_{WC} & \rho_{WP} \\ \rho_{CJ} & \rho_{CW} & 1 & \rho_{CP} \\ \rho_{PJ} & \rho_{PW} & \rho_{PC} & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Модель имеет 22 оцениваемых параметра: 6 неизвестных элементов корреляционной матрицы и границы интервалов группировки ненаблюдаемых уровней удовлетворённости $\alpha_m^J, \alpha_m^W, \alpha_m^C, \alpha_m^P, m = 1, \dots, 4$, (по четыре границы на каждый из четырёх признаков). Параметры оценивались методом максимального правдоподобия. Рассматриваемая модель — частный случай многомерной упорядоченной модели probit, где все переменные включены как эндогенные, и мы использовали пользовательский модуль `cmp` для пакета Stata (Roodman, 2011), разработанный для оценивания широкого класса систем эконометрических уравнений, в том числе и многомерных probit-моделей.

Основной интерес представляли не оцениваемые корреляции, а параметры представления модели в виде уравнения регрессии:

$$J_i^* = \beta_1 W_i^* + \beta_2 C_i^* + \beta_3 P_i^* + \varepsilon_i \quad (1)$$

где $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ — коэффициенты регрессии, определяемые элементами корреляционной матрицы, ε_i — случайная составляющая, определённая равенством $\varepsilon_i = J_i^* - E(J_i^* | W_i^*, C_i^*, P_i^*) = J_i^* - \beta_1 W_i^* - \beta_2 C_i^* - \beta_3 P_i^*$ и, таким образом, независимая от величин W_i^*, C_i^*, P_i^* . Из предпосылки о совместной нормальности следует, что величина ε_i имеет нормальное распределение, а уравнение регрессии линейно, причём его коэффициенты

связаны с корреляционной матрицей величин J_i^* , W_i^* , C_i^* , P_i^* следующим соотношением:

$$\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{WC} & \rho_{WP} \\ \rho_{CW} & 1 & \rho_{CP} \\ \rho_{PW} & \rho_{PC} & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \rho_{WJ} \\ \rho_{CJ} \\ \rho_{PJ} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Так как все переменные в уравнении (1) имеют нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию, то коэффициенты β_1 , β_2 , β_3 являются стандартизованными, их можно использовать для сравнения вклада компонент в общий уровень удовлетворённости работой. Вклад четвёртой компоненты («прочие факторы») соответствует стандартному отклонению случайной составляющей ε_i , которое также выводится из корреляционной матрицы по свойствам дисперсии:

$$\sigma_\varepsilon = \sqrt{D(J_i^* - \beta_1 W_i^* - \beta_2 C_i^* - \beta_3 P_i^*)} \quad (3)$$

Оценивание проводилось по данным каждого года периода 2002–2019 гг., как отдельно для мужчин и женщин, так и для выборки без разделения по полу.

4. Результаты

Результаты оценивания для каждого года без разделения по полу приведены в Приложении 2¹. Динамика оценённых коэффициентов для всего анализируемого периода представлена на рис. 1. Все полученные коэффициенты значимы при $\alpha = 1\%$.

Рис.1. Вклад компонент удовлетворенность работой: динамика оценённых коэффициентов по совместной выборке. Источник: Приложение 2.

¹ Результаты оценивания отдельно для мужчин и женщин могут быть предоставлены по запросу.

Наибольший вклад в удовлетворённость работой привносит удовлетворённость условиями труда. Причем этот вклад значительно больше других компонент и со временем ее важность постепенно увеличивается.

Удовлетворенность оплатой труда и удовлетворенность возможностями профессионального роста имеют схожий вклад в общую удовлетворённость работой, и этот вклад относительно не велик по сравнению с условиями труда. У обоих показателей прослеживается едва заметный понижающийся тренд.

Наши результаты совпадают с работой Осипов и Трушина (2021) в том отношении, что удовлетворенность условиями труда больше других факторов влияет на удовлетворенность работой. В своем исследовании авторы пришли к этому выводу на основе корреляционного анализа, мы — на основании регрессии. Авторы использовали данные по научно-педагогическим работникам с 2006 по 2018 г. Данные в настоящей работе не ограничивались сферой образования, период был чуть шире, поэтому любопытно отметить, что результат исследователей подтверждается не только для сферы образования и на более долгом периоде. В своей работе авторы строили только парные регрессии, не включали два или три фактора одновременно из-за высокой мультиколлинеарности. Наша работа примечательна тем, что это сделать удалось.

Не обнаружено значительных различий между женщинами и мужчинами ни в соотношении вклада отдельных компонент в удовлетворенность работой, ни в динамике вклада соответствующих компонент.

Для оценки общего качества модели была рассчитана доля объясненной дисперсии удовлетворенности работой. Доля объясненной дисперсии варьируется от 60% до 76% со средним 69% и имеет тенденцию к повышению с годами. Другими словами, наша модель объясняет большую часть разброса удовлетворенности работой, и чем ближе к сегодняшнему дню — тем относительно лучше. Данный тезис справедлив и для совместной выборки, и для женщин, и для мужчин без ярких различий между ними.

5. Заключение

Основной целью настоящего исследования было изучить связь удовлетворенности работой с ее аспектами: удовлетворенностью оплатой труда, условиями труда, возможностями профессионального роста. Для этого оценивалась многомерная упорядоченная пробит-регрессия по данным о работающих индивидах с 2002 по 2019 гг. из РМЭЗ НИУ ВШЭ. Эконометрические результаты оценивания могут быть резюмированы следующим образом.

(1) Наибольший вклад в удовлетворённость работой привносит удовлетворённость условиями работы. Ее вклад значительно больше других компонент и со временем ее важность постепенно увеличивается.

(2) Удовлетворенность оплатой труда и удовлетворенность возможностями профессионального роста имеют схожий вклад в общую

удовлетворённость работой. Этот вклад относительно не велик по сравнению с условиями труда.

(3) С течением времени вклад удовлетворённости условиями труда имеет тенденцию к увеличению, в то время как во вкладах компонент удовлетворённости оплатой труда и возможностями профессионального роста прослеживается умеренный понижающийся тренд.

(4) Не обнаружено значительных различий между женщинами и мужчинами ни в соотношении вклада отдельных компонент в удовлетворённость работой, ни в динамике вклада соответствующих компонент.

(5) Модель объясняет бóльшую часть разброса удовлетворённости работой. Доля объяснённой дисперсии варьируется от 60% до 76%, и чем ближе к сегодняшнему дню – тем относительно больше. Данный результат наблюдается и для женщин, и для мужчин.

Наши результаты не противоречат работам по другим странам: Tarvid (2015), Ahn, García (2004), Leontaridi, Sloane (2011), однако расходятся с исследованием Устиновой и Гордиевской (2019), которые пришли к выводу, что материальное вознаграждение является самым весовым фактором удовлетворённости трудом. Также результаты настоящего исследования являются усовершенствованием работы Осипова и Трушиной (2021) с точки зрения методологии (множественная регрессия против парных регрессий), охвата отраслей экономики (представители различных отраслей против научно-педагогических работников) и периодов (2002-2019 против 2006-2018).

Результаты настоящего исследования полезны для управления человеческими ресурсами в организации. Так как сотрудники ценят разные аспекты работы в разной степени, работодателю важно знать, на что следует оказывать влияние в первую очередь, чтобы обеспечить более высокую удовлетворённость работой своих сотрудников. Повышение удовлетворённости нужно работодателю, так как более довольные сотрудники более производительны, что особенно актуально в условиях, когда работодатель не может непрерывно контролировать сотрудников.

Список использованной литературы:

1. Борисов Г. В. (2017). Влияние трудового стажа и года рождения на заработную плату российских работников в 1998–2013 гг. Вестник СПбГУ. Экономика, 33(2), 214–243. DOI: 10.21638/11701/spbu05.2017.202.

2. Замфир К. (1983). Удовлетворённость трудом: Мнение социолога. Москва: Политиздат.

3. Казакова О. В. (2019). Психологические факторы, влияющие на удовлетворённость работой. Образование и наука в России и за рубежом, 1 (49), 476–478.

4. Наринян Н. Е. (2022). От чего зависит удовлетворённость работой в регионах России в эпоху цифровизации. Цифровая экономика, 1 (17), 60–76. DOI: 10.34706/DE-2022-01-06.

5. Осипов А. Л., Геращенко М. М. (2022). Оценка уровня удовлетворенности персонала образовательных организаций с помощью эконометрических моделей. *Сибирская финансовая школа*, 1, 138–145. DOI: 10.34020/1993-4386--2022-1-138-145.
6. Осипов А. Л., Трушина В. П. (2021). Эконометрическое моделирование факторов удовлетворенности работой в сфере образования. *КАНТ*, 3 (40), 58–62. DOI: 10.24923/2222-243X.2021-40.11.
7. Смирных Л. И. (2009). Удовлетворенность работой на российском рынке труда. *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление*, 2, 90–100.
8. Соболева Н. Э. (2020). Факторы, влияющие на вклад удовлетворенности работой в удовлетворенность жизнью в России. *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены*, 1, 368–390. DOI: 10.14515/monitoring.2020.1.15.
9. Устинова К. А., Гордиевская А. Н. (2019). Удовлетворенность работой и параметры, ее определяющие. *Проблемы прогнозирования*, 1 (172), 123–130.
10. Филинкова Е. Б. (2007). Деловые и личностные качества руководителя как фактор удовлетворенности исполнителей работой. *Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки*, 2, 231–241.
11. Achen C. H. (1982). *Interpreting and using regression (quantitative applications in the social sciences*, No. 29). Sage Publications, London. DOI: 10.4135/9781412984560.
12. Ahn N., García J.R. (2004). Job satisfaction in Europe. *FEDEA Working Paper*, 2004–16.
13. Bartolucci F., Bruno G. S. F., Demidova O., Signorelli M. (2017). Job satisfaction and compensating wage differentials: Evidence from Russia. *CESifo Economic Studies*, 333–351. DOI: 10.1093/cesifo/ifx011.
14. Batalova E. V., Furmanov K. K., Shelkova E. M. (2020). A binary choice model with partial observability for panel data. *Model Assisted Statistics and Applications*, 15(4), 315–322. DOI: 10.3233/MAS-200503.
15. Clark A. (2015). What makes a good job? Job quality and job satisfaction. *IZA World of Labor*, 215. DOI: 10.15185/izawol.215.
16. Clark A. E. (2005). Your money or your life: Changing job quality in OECD countries. *British Journal of Industrial Relations*, 43 (3), 377–400. DOI: 10.1111/j.1467-8543.2005.00361.x.
17. Crossman A., Abou-Zaki B. (2003). Job satisfaction and employee performance of Lebanese banking staff. *Journal of Managerial Psychology*, 18 (4), 368–376. DOI: 10.1108/02683940310473118.
18. Dawson C. (2017). The upside of pessimism – Biased beliefs and the paradox of the contented female worker. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 135, 215–228. DOI: 10.1016/j.jebo.2017.02.004.
19. Deci E. (1975). *Intrinsic motivation*. Plenum Press, New York. DOI: 10.1007/978-1-4613-4446-9.
20. Fetai B., Abduli S., Qirici S. (2015). An ordered probit model of job satisfaction in the Former Yugoslav Republic of Macedonia. *Procedia Economics and Finance*, 33, 350–357. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01719-0.
21. Fritzsche B. A., Parrish T. J. (2005). Theories and research on job satisfaction. In: *Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work*. John Wiley & Sons, New York, 180–202.
22. Gardner J., Oswald A. (2002). Does money buy happiness? A longitudinal study using data on windfalls. *Royal Economic Society Annual Conference*, 81.

23. Iverson R. D., Maguire C. (2000). The relationship between job and life satisfaction: Evidence from a remote mining community. *Human Relations*, 53 (6), 807–839. DOI: 10.1177/0018726700536003.
24. Judge T., Watanabe S. (1993). Another look at the job satisfaction-life satisfaction relationship. *Journal of Applied Psychology*, 78, 939–948. DOI: 10.1037/0021-9010.78.6.939.
25. Jung Y., Suh Y. (2019). Mining the voice of employees: A text mining approach to identifying and analyzing job satisfaction factors from online employee reviews. *Decision Support Systems*, 123, 113074. DOI: 10.1016/j.dss.2019.113074.
26. Kaasa A. (2011). Work values in European countries: Empirical evidence and explanations. *Review of International Comparative Management*, 12 (5), 852–862.
27. Kalleberg A. L. (1977). Work values and job rewards: a theory of job satisfaction. *American Sociological Review*, 42, 124–143. DOI: 10.2307/2117735.
28. Kasser T., Ahuvia A. (2002). Materialistic values and well-being in business students. *European Journal of Social Psychology*, 32, 137–146. DOI: 10.1002/ejsp.85.
29. Kiefer N. M. (1988). Economic Duration Data and Hazard Functions. *Journal of Economic Literature*, 26(2), 646–679.
30. Konow J., Earley J. (1999). The hedonistic paradox: Is homo-economicus happier? *Journal of Public Economics*, 92 (1–2), 1–33. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2007.04.006.
31. Lannoo S., Verhofstadt E. (2016). What drives the drivers? Predicting turnover intentions in the Belgian bus and coach industry. *Transportation Research Part A Policy and Practice*, 91, 251–259. DOI: 10.1016/j.tra.2016.06.024.
32. Leontaridi R., Sloane P. (2011). Low pay, higher pay, earnings mobility and job satisfaction. In: *Minimum Wages, Low Pay and Unemployment*, 87–140. Palgrave Macmillan, London. DOI: 10.1057/9780230524071_4.
33. Linz S. J., Semykina A. (2012). What makes workers happy? Anticipated rewards and job satisfaction. *Industrial Relations*, 51, 811–844. DOI: 10.1111/j.1468-232X.2012.00702.x.
34. Linz S. J. (2003). Job satisfaction among Russian workers. *International Journal of Manpower*, 24, 626–652. DOI: 10.1108/01437720310496139.
35. Mincer J. (1974). *Schooling, Experience and Earnings*. Columbia University Press, New York.
36. Mueller C.W., Kim S.-W. (2008). The contented female worker: Still a paradox? In: *Justice (Advances in Group Processes, Vol. 25)*, 117–149. Emerald Group Publishing Limited, Bingley. DOI: 10.1016/S0882-6145(08)25006-X.
37. Powell G. N., Eddleston K. A. (2008). The paradox of the contented female business owner. *Journal of Vocational Behavior*, 73 (1), 24–36. DOI: 10.1016/j.jvb.2007.12.005.
38. Roodman D. (2011). Fitting fully observed recursive mixed-process models with CMP. *The Stata Journal*, 11, 159–206. DOI: 10.1177/1536867X1101100202.
39. Ryan R., Deci E. (2000). Self-determinism theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychology*, 55, 68–78. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68.
40. Sainju B., Hartwell C., Edwards J. (2021). Job satisfaction and employee turnover determinants in Fortune 50 companies: Insights from employee reviews from Indeed.com. *Decision Support Systems*, 148. DOI: 10.1016/j.dss.2021.113582.
41. Sanchez-Beaskoetxea J., Coca Garcia C. (2015). Media image of seafarers in the Spanish printed press. *Maritime Policy & Management*, 42 (2), 97–110. DOI: 10.1080/03088839.2014.925593.
42. Scitovsky T. (1992). *The joyless economy: The psychology of human satisfaction*. Revised edition. Oxford University Press, Oxford. DOI: 10.1080/00222216.1993.11969930.

43. Skalli A., Theodossiou I., Vasileiou E. (2008). Jobs as Lancaster goods: Facets of job satisfaction and overall job satisfaction. *The Journal of Socio-Economics*, 37 (5), 1906–1920. DOI: 10.1016/j.socec.2008.04.003.

44. Spector P. E. (1997). *Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences*. Sage Publications, New York. DOI: 10.4135/9781452231549.

45. Stamolampros P., Korfiatis N., Chalvatzis K., Buhalis D. (2019). Job satisfaction and employee turnover determinants in high contact services: Insights from employees' online reviews. *Tourism Management*, 75, 130–147. DOI: 10.1016/j.tourman.2019.04.030.

46. Tarvid A. (2015). Job satisfaction determinants of tertiary graduates in Europe. *Procedia Economics and Finance*, 24, 682–690. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00674-7.

47. Van Praag, B. (1991). Ordinal and cardinal utility: An integration of the two dimensions of the welfare concept. *Journal of Econometrics*, 50, 69–89. DOI: 10.1016/0304-4076(91)90090-Z.

48. Vila L., Garcia-Aracil A., Mora J.-G. (2007). The distribution of job satisfaction among young European graduates: Does the choice of study field matter? *The Journal of Higher Education*, 78 (1), 97–118. DOI: 10.1080/00221546.2007.11778965.

49.

Приложение 2

Результаты оценивания модели для 2002-2019 гг. совместно для женщин и мужчин

	$\widehat{\beta}_1$, вклад удовлетво- ренности зарпла- той	$\widehat{\beta}_2$, вклад удовлетво- ренности услови- ями труда	$\widehat{\beta}_3$, вклад удовлетво- ренности возможнос- ти профессионального роста	$\widehat{\sigma}_\varepsilon$ случайной составляющей
2002	0.209*** (0.015)	0.478*** (0.017)	0.231*** (0.015)	0.628*** (0.009)
2003	0.245*** (0.019)	0.475*** (0.022)	0.204*** (0.014)	0.611*** (0.008)
2004	0.229*** (0.013)	0.504*** (0.015)	0.198*** (0.013)	0.601*** (0.008)
2005	0.197*** (0.020)	0.546*** (0.019)	0.177*** (0.018)	0.601*** (0.013)
2006	0.201*** (0.013)	0.504*** (0.011)	0.229*** (0.012)	0.581*** (0.007)
2007	0.202*** (0.014)	0.554*** (0.012)	0.181*** (0.019)	0.562*** (0.006)

Продолжение приложения 2

2008	0.171*** (0.015)	0.580*** (0.015)	0.185*** (0.013)	0.552*** (0.011)
2009	0.219*** (0.011)	0.590*** (0.016)	0.153*** (0.011)	0.552*** (0.009)
2010	0.132*** (0.014)	0.605*** (0.012)	0.199*** (0.015)	0.558*** (0.007)
2011	0.153*** (0.013)	0.590*** (0.011)	0.198*** (0.014)	0.554*** (0.009)
2012	0.155*** (0.016)	0.602*** (0.012)	0.187*** (0.014)	0.536*** (0.010)
2013	0.176*** (0.014)	0.612*** (0.016)	0.160*** (0.016)	0.523*** (0.009)
2014	0.174*** (0.018)	0.642*** (0.016)	0.127*** (0.011)	0.519*** (0.013)
2015	0.156*** (0.017)	0.667*** (0.018)	0.134*** (0.019)	0.488*** (0.010)
2016	0.122*** (0.013)	0.663*** (0.010)	0.165*** (0.013)	0.503*** (0.008)
2017	0.170*** (0.019)	0.619*** (0.018)	0.165*** (0.014)	0.513*** (0.009)
2018	0.157*** (0.019)	0.611*** (0.017)	0.181*** (0.017)	0.522*** (0.009)
2019	0.175*** (0.010)	0.606*** (0.011)	0.172*** (0.015)	0.529*** (0.009)

Примечание. *** — p -значение < 0.01 ; в скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.

Доля объясненной дисперсии удовлетворенности работой

Год	Совместная выборка	Женщины	Мужчины
2002	0,61	0,62	0,59
2003	0,63	0,62	0,63
2004	0,64	0,64	0,64
2005	0,64	0,64	0,64
2006	0,66	0,65	0,67
2007	0,68	0,67	0,70
2008	0,69	0,68	0,72
2009	0,70	0,69	0,70
2010	0,69	0,70	0,68
2011	0,69	0,68	0,71
2012	0,71	0,69	0,74
2013	0,73	0,72	0,74
2014	0,73	0,72	0,74
2015	0,76	0,76	0,77
2016	0,75	0,72	0,78
2017	0,74	0,73	0,75
2018	0,73	0,73	0,73
2019	0,72	0,71	0,74